

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МАРКЕТИНГА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Халмурзаева Наима Фатиховна

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Международного университета Кимё в Ташкенте

e-mail: naima.khalmurzaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017768>

Аннотация. В условиях ускоренного развития мировой экономики высшие учебные заведения сталкиваются с новыми вызовами и требованиями такими как увеличение конкуренции на образовательном рынке и рост требований студентов к качеству и гибкости образовательных услуг. Это требует внедрения современных маркетинговых и управленческих подходов, направленных на удовлетворение ожиданий студентов, которые рассматриваются как потребители образовательных услуг. основополагающим принципом становится ориентация на потребности потребителя, что способствует повышению привлекательности вузов и их образовательных программ. В данной статье анализируются современные маркетинговые и управленческие подходы, направленные на повышение привлекательности вузов и их программ.

Ключевые слова: глобализация, высшее образование, конкуренция, образовательный рынок, студенты как потребители, маркетинг в образовании, адаптация, управленческие подходы, потребности студентов, привлекательность образовательных программ.

Введение

В условиях глобализации и быстрого развития мировой экономики высшие образовательные учреждения сталкиваются с новыми тенденциями. Конкуренция на образовательном рынке возрастает, а студенты становятся всё более требовательными к качеству и гибкости образовательных услуг. Студенты рассматриваются как потребители, чьи ожидания необходимо удовлетворять для успешного функционирования ВУЗа. Это требует от учебных заведений внедрения новых маркетинговых и управленческих подходов, направленных на адаптацию к изменениям мировой экономики. Ученые социально-экономических и гуманитарных наук внимательно изучают эту проблематику, анализируя теоретический материал и вторичные данные социологических исследований. В их работе делается вывод, что для увеличения привлекательности учебных заведений и программ обучения среди абитуриентов необходимо постоянно отслеживать их потребности и запросы. Образовательная услуга представляет собой одну из форм обслуживания, связанную с образовательным процессом. Ее потребителями

могут выступать как физические лица, организации, так и государство, однако основной целью остается человек — будь то абитуриент, студент, слушатель или работник.

Методы

На различных этапах работы, в соответствии с поставленными задачами применялись методы абстрактно-логического, системного, сравнительного, структурного, матричного, функционального, по факторного, причинно-следственного, экономико-статистического анализа.

Результаты

В современном обществе образование играет решающую роль в личностном развитии и определении будущего человека. Выбор учебного заведения становится одним из важнейших решений, которое необходимо принять каждому абитуриенту. Этот выбор может не только повлиять на карьерный путь, но и определить будущие профессиональные перспективы, социальный статус и окружение. При этом абитуриенты сталкиваются с множеством факторов, от экономических условий до личностных предпочтений и карьерных возможностей, которые существенно влияют на их окончательное решение. Понимание этих факторов важно как для самих абитуриентов и их семей, так и для образовательных учреждений, стремящихся привлечь талантливых студентов, предлагая программы, соответствующие их потребностям и ожиданиям.

Как отмечают в своей статье Л. В. Абдрахманова и Э. И. Никонова¹ эффективность рационального выбора своей будущей профессиональной деятельности имеет ключевое значение прежде всего для самих учащихся, т.к. позволяет повысить уровень и качество их собственного образования. Они так же отмечают, то что, «Правильным» выбором вуза можно считать тот, который предоставляет возможность абитуриентам наиболее продуктивно погрузиться в процесс обучения и приобрести широкий спектр знаний и умений, соответствующий как личным, так и социальным ожиданиям, направленный на развитие потенциала выпускников для удовлетворения настоящих и будущих потребностей общества.

Чтобы определить, какие основные факторы, влияющие на выбор образовательных учреждений, являются наиболее важными для абитуриентов, мы провели анализ результатов опросов и исследований. Вот некоторые из ключевых факторов, которые часто упоминаются абитуриентами как важные при выборе учебного заведения.

¹ Абдрахманова Лилия Виловна, & Никонова Элина Ильдусовна (2017). Основные факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентом. Вестник экономики, права и социологии, (3), 113-116.

Рисунок 1. Какие факторы являются решающими при выборе университета? Опрос на предмет²

На вопрос «Какие факторы являются решающими при выборе университета?» 73,6% респондентов ответили что качество это основной фактор. Тот факт, что такое количество опрошенных ставит качество образования на первое место, подчеркивает важность этого аспекта при выборе университета. Это также может служить сигналом для университетов о том, что они должны постоянно стремиться к повышению качества своего образования, чтобы привлекать и удерживать студентов. Репутация университета важна для 34,1% опрошенных. По важности на третьем месте располагается местоположение (25,9%). Немаловажна для студентов стипендия и финансовая помощь (22,7%). А 22,4 % опрошенных считают наиважнейшем фактором международное признание, стоимость обучения ставят на первое место 21,1% респондентов. Фактор возможности для исследований расположился на последнем месте, он важен для 13,5 % респондентов.

Относительно социальных и личностных факторов, На вопрос «Какие аспекты университетской жизни для вас наиболее важны?» 53 % респондентов ответили -академическое сообщество и качество преподавания, 47 % респондентов ответили что для них важнее студенческая жизнь и мероприятия, для 29% возможности для исследований и практики важнее, 35 % важно имение международного обмена и программы стажировок, 18 % ответили что размещение и жилье (общежитие), а вот спортивные и фитнес-программы важны для 18,4%.

² Фрагмент опроса составленного автором

Рисунок 2. Фрагмент опроса составленного автором³

Результаты исследования показывают, что высшие образовательные учреждения должны кардинально пересмотреть подходы к управлению и маркетингу, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях мировой экономики. Студенты как потребители ожидают персонализированного подхода, гибких программ, возможности международной стажировки и использования современных технологий в процессе обучения.

Обсуждение

Анализ поведения абитуриентов как потребителей на рынке образовательных услуг позволил выявить ряд ключевых тенденций и предпочтений, которые могут оказать значительное влияние на стратегии привлечения и удержания студентов образовательными учреждениями. Исследование подчеркнуло важность определение личностных предпочтений и гибкости образовательных программ, а так же активного использования цифровых технологий для привлечения внимания абитуриентов.

Анализ поведения абитуриентов как потребителей на рынке образовательных услуг позволил выявить ряд ключевых тенденций и предпочтений, которые могут оказать значительное влияние на стратегии привлечения и удержания студентов образовательными учреждениями. Исследование подчеркнуло важность определение личностных предпочтений и гибкости образовательных программ, а так же активного использования цифровых технологий для привлечения внимания абитуриентов. В связи с этим в настоящее время мы должны менять маркетинговый подход в сфере образования, то есть использовать маркетинговые стратегии как: Ориентация на потребителя. То есть анализировать потребности студентов и использование персонализированных стратегий маркетинга, таких как цифровые каналы, позволяющие эффективнее привлекать студентов. Развитие бренда. Создание сильного бренда учебного заведения через акцент на инновациях и международном сотрудничестве.

По мимо этого, можем изменить управленческие подходы как:

³ Фрагмент опроса составленного автором

-Гибкость в управлении: Высшие учебные заведения должны внедрять системы управления, которые могут быстро адаптироваться к изменениям спроса и экономическим условиям.

-Инновационные образовательные модели: Внедрение гибридных и онлайн-форматов обучения позволит увеличить охват студентов, особенно в условиях международной конкуренции.

Заключение

Совершенствование управления высшими образовательными учреждениями и их маркетинга в условиях мировой экономики требует внедрения новых подходов, ориентированных на удовлетворение потребностей студентов. На основе анализа можно сделать вывод, что успешное привлечение и удержание абитуриентов требует от образовательных учреждений глубокого понимания их потребностей и предпочтений. Предложенные данные и выводы могут служить основой для разработки эффективных стратегий в области образовательного маркетинга и управления качеством образовательных услуг.

Список использованной литературы

1. Абдрахманова Лилия Вилловна, & Никонова Элина Ильдусовна (2017). Основные факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентом. Вестник экономики, права и социологии, (3), 113-116.

2. Якушина Т.В. «Значение маркетинговых исследований при формировании стратегии высшего учебного заведения» - Сборник научных трудов VIII международной научно-практической конференции «Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития» - ЦРНС, Новосибирск, 2013.